

MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

DIVISIÓN DE
COORDINACIÓN,
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO CIENTÍFICO
Y TÉCNICO

SUBDIVISIÓN DE
PROGRAMAS TEMÁTICOS
CIENTÍFICO-TÉCNICOS

INFORME FINAL DE PROYECTOS DE I+D+i RETOS INVESTIGACION

A. Datos del proyecto	
<i>Relacione los datos actuales del proyecto. En caso de que haya alguna modificación, indíquelo en el apartado A2.</i>	
A1. Datos del proyecto	
Referencia proyecto	EDU2016-78134-R
Área	CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Reto seleccionado	6º CAMBIOS E INNOVACIONES SOCIALES
Título Proyecto	LA EDUCACION INFANTIL EN ALEMANIA, FRANCIA, INGLATERRA, SUECIA Y ESPAÑA: CONCILIACION DEL AMBITO FAMILIAR Y LABORAL
Entidad	UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Centro	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Fecha de inicio	30-12-2016
Fecha final	29-12-2020 (SOLICITUD DE PRÓRROGA CONCEDIDAD)
Duración	4 AÑOS
A2. Descripción de modificaciones en los datos iniciales del proyecto (<i>Cambio de IP, entidad, centro, modificación del periodo de ejecución...</i>).	
MODIFICACIÓN DEL PERIODO DE EJECUCIÓN: Prórroga concedida el 29/07/2019	
<p>Nuestro proyecto de investigación comprende dos grandes subtemas: Educación infantil, y conciliación familiar y laboral. En este segundo subtema hemos encontrado mayor complejidad de la que ya inicialmente esperábamos y que no nos están permitiendo llevar a cabo con la temporalización prevista. Fundamentalmente debido a los siguientes motivos:</p> <p>1. Al decidimos por elaborar unos instrumentos de recogida de información propios, se alargaron los plazos previstos. Tras elaborar la cédula final del instrumento, llevamos a cabo un doble proceso de evaluación para constatar su validez y fiabilidad: 1. Un estudio piloto en cada uno de los países ámbito de estudio previo a la recogida del mismo, y 2. Un proceso valoración de jueces expertos en la temática pertenecientes a distintas disciplinas relacionadas directamente con la materia: psicología, pedagogía, educación social, trabajo social y educación internacional.</p> <p>Tal y como ya fue indicado en el informe intermedio, todas estas tareas supusieron una dilatación de los plazos inicialmente previstos en nuestro cronograma.</p> <p>2. Ya habíamos previsto que la información objeto de estudio iba a provenir de cinco países distintos (Alemania, Francia, Inglaterra, Suecia y España) y que esta situación implicaría cierto grado de complejidad derivado de las peculiares lenguas, idiosincrasia, y demás particularidades de cada país, que incidirían en la elaboración y traducción de los instrumentos de recogida de información. Situación que se ha complicado al decidir no realizar una simple traducción en cada idioma, sino que hemos efectuado una contextualización completa de los instrumentos utilizados y un estudio de la situación de cada uno de los citados países, a fin de respetar el principio de homogeneidad de las unidades de comparación, esencial en la utilización del método comparado.</p> <p>3. El proceso de recogida de datos está siendo bastante arduo. Con el profesorado las dificultades eran las esperadas, pero con las madres y padres han superado con creces nuestras previsiones. Creíamos que, a través de las asociaciones de madres y padres de los centros educativos, del colectivo de madres y padres de los alumnos de una misma aula, o de otro tipo de grupos de padres, podríamos agilizar la recogida de información. Pero no está siendo así. En la mayoría de las ocasiones estamos recogiendo esta información de un modo</p>	

individualizado. Además, al decidimos por conseguir una muestra de la población realmente elevada, que nos diera un mayor nivel de confianza y menor error muestral, la temporalización prevista se nos ha quedado corta, alargándose esta etapa más de lo previsto. Esta mayor duración va a provocar que, muchos padres e hijos, inicien sus vacaciones estivales antes de que podamos concluir esta actividad y, por tanto, tengamos que retomarla durante el primer trimestre del curso 2019-20.

Las circunstancias expuestas van a provocar una inevitable reducción del tiempo previsto para las etapas posteriores. Como fuera que deseamos mantener los altos niveles de rigor científico programados, y en beneficio de nuestro proyecto, solicitamos nos sea concedido un aplazamiento de los plazos inicialmente previstos.

* Rellenar si procede

C. Resumen del proyecto para difusión pública

*Resume los principales avances y logros obtenidos del proyecto relacionándolos con el Reto seleccionado en la solicitud, con una **extensión máxima de 30 líneas**, teniendo en cuenta su posible difusión pública (páginas webs institucionales).*

Las políticas sobre las familias adoptadas en los países de la UE han venido experimentando sustanciales cambios en las últimas décadas. La cada vez mayor incorporación de las mujeres en el ámbito laboral remunerado de las sociedades europeas ha provocado transformaciones en su organización socioeconómica, tanto en sus estilos de vida familiares como en la atención educativa que prestan a la infancia.

La apuesta por lograr una conciliación familiar y laboral razonable, oportuna y viable, es un reto alcanzable. De forma generalizada, en los países europeos económicamente desarrollados, las políticas de educación infantil han estado en consonancia con las medidas adoptadas para la inserción laboral femenina. De hecho, en las últimas décadas, se incrementaron las tasas de escolarización infantil a la vez que se amplió la oferta educativa a niños con edades cada vez más tempranas, circunstancia que repercute en los ámbitos académico y familiar.

Desde nuestro convencimiento de la importancia de invertir en la familia y la infancia, hemos estudiado, desde una perspectiva comparada, las políticas familiares, sociales y educativas implementadas en Alemania, Francia, Inglaterra, Suecia y España. Países que presentan cinco modelos de administración educativa paradigmáticos. Sus distintas maneras de entender la educación infantil, van desde un modelo centralizado hasta otro regionalizado, pasando por los modelos federado, autonómico y local.

Hemos investigado cómo padres, madres y, en su caso, tutores compaginan su función educativa con la laboral, compatibilizando sus horarios y calendarios laborales con los escolares de sus hijos, así como las ayudas y facilidades de muy diversa índole que reciben las familias por distintos conceptos.

Nuestro proyecto se ha orientado sobre dos grandes ejes: la conciliación familiar y laboral, y la educación infantil. Ámbitos donde los países objeto de estudio han llevado a la práctica medidas de gran importancia.

Los avances realizados en España se han visto perjudicados por la actual crisis económica. Entre los objetivos de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020, se menciona fomentar una investigación orientada a los retos de la sociedad. Una sociedad donde, frecuentemente los miembros adultos de una familia, trabajan de forma remunerada, han de encontrar soluciones plausibles para que los hijos tengan una atención adecuada, sin que esta situación implique una merma en su educación. Motivo por el que estimamos de gran interés el estudio de las políticas de apoyo a las familias que se llevan a cabo en los países indicados, la conciliación de los ámbitos familiar y laboral, así como a la oferta educativa que se lleva a cabo para la atención a la infancia.

D. Progreso y resultados del proyecto	
<i>Se debe reflejar el progreso de las actividades del proyecto y el cumplimiento de los objetivos propuestos</i>	
D1. Desarrollo de los objetivos planteados.	
Describe los objetivos y el grado de cumplimiento de los mismos (porcentaje estimado respecto al objetivo planteado y, en su caso, indique lo que queda por realizar en cada uno de ellos).	
<p>Objetivo 1 Realizar un estudio comparado sobre la atención a la infancia de Alemania, Francia, Inglaterra, Suecia y España que sitúe el caso español en el contexto de la Unión Europea (políticas públicas vigentes y tendencias de futuro).</p>	<p><i>Progreso y consecución del objetivo 1 (Describe el objetivo y el grado de cumplimiento del mismo)</i> Se ha llevado a cabo una revisión de los datos demográficos, bienestar social, demografía familiar, PIB, salario mínimo, renta per cápita, tasa de desempleo, tasa de empleo, gastos en protección social, PPA paridad de poder adquisitivo, gasto en educación, inmigración, ayudas económicas, ayudas por hijo a cargo, ayudas por nacimiento, riesgo durante el embarazo, ayudas en tratamiento fiscal, deducciones por maternidad/paternidad, ayudas en educación, ayudas en vivienda, ayudas en tratamientos de fertilidad, tras ayudas propias del país (transporte, familias monoparentales, complementarias...), permisos parentales, reducciones de jornada laboral, excedencias, reducciones por lactancia, de los países objeto de estudio (Alemania, Francia, Inglaterra, Suecia y España) situándolas en el contexto de la Unión Europea).</p> <p style="text-align: right;">Porcentaje estimado: 100%</p>
<p>Objetivo 2 Analizar la situación actual de Alemania, Francia, Inglaterra, Suecia y España en materia de conciliación familiar y laboral, atención a la infancia, y educación infantil.</p>	<p><i>Progreso y consecución del objetivo 2 1 (Describe el objetivo y el grado de cumplimiento del mismo)</i> Se ha llevado a cabo una revisión de la legislación, normativa y literatura en cada uno de los países, a fin de conocer la situación vigente en materia de conciliación familiar y laboral, atención a la infancia, y educación infantil.</p> <p style="text-align: right;">Porcentaje estimado: 100%</p>
<p>Objetivo 3 Determinar las diferencias y similitudes en la atención a la infancia en Alemania, Francia, Inglaterra, Suecia y España.</p>	<p><i>Progreso y consecución del objetivo n (1 (Describe el objetivo y el grado de cumplimiento del mismo)</i> Se ha llevado a cabo un estudio comparado de los datos recogidos a través de los instrumentos diseñados.</p> <p style="text-align: right;">Porcentaje estimado: 100%</p>
<p>Objetivo 4 Destacar aquellos aspectos sociales, políticos, económicos y educativos más exitosos de la atención a la infancia en Alemania, Francia, Inglaterra y Suecia.</p>	<p><i>Progreso y consecución del objetivo n (1 (Describe el objetivo y el grado de cumplimiento del mismo)</i> Objetivo conseguido tras el análisis comparado del objetivo 3.</p> <p style="text-align: right;">Porcentaje estimado: 100%</p>
<p>Objetivo 5 Contribuir a asentar un marco teórico de análisis de las políticas públicas</p>	<p><i>Progreso y consecución del objetivo n (1 (Describe el objetivo y el grado de cumplimiento del mismo)</i> Conseguido, con la información obtenida tras la consecución de</p>

<p>actuales sobre atención a la infancia en la Unión Europea.</p>	<p>los objetivos 1, 2, 3 y 4.</p> <p style="text-align: right;"><i>Porcentaje estimado: 100%</i></p>
<p>Objetivo 6 Crear un conocimiento sistemático – actualmente no disponible- que pueda orientar la futura toma de decisiones por parte de las Administraciones públicas en materia de atención a la infancia, abriendo camino a ulteriores trabajos en esta línea de investigación de interés nacional e internacional creciente.</p>	<p><i>Progreso y consecución del objetivo n (1 (Describe el objetivo y el grado de cumplimiento del mismo)</i></p> <p>Objetivo conseguido tras la realización del estudio comparado y la recogida de información a través de los instrumentos de recogida de datos.</p> <p style="text-align: right;"><i>Porcentaje estimado: 100%</i></p>
<p>Objetivo 7 Difundir los resultados de nuestro proyecto, previo contraste con expertos externos, entre la comunidad educativa y la comunidad científica del ámbito de las ciencias sociales.</p>	<p><i>Progreso y consecución del objetivo n (1 (Describe el objetivo y el grado de cumplimiento del mismo)</i></p> <p>Se han presentado (todo detallado en el apartado E del presente informe):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 artículos en revistas SJR (más 1 pendiente de publicación) - 20 ponencias y comunicaciones a congresos (7 nacionales y 13 internacionales) - 5 capítulos de libros en editoriales de impacto - 2 libros - 1 tesis doctoral en marcha <p style="text-align: right;"><i>Porcentaje estimado: 85% (debido a que tenemos previsto realizar más publicaciones en lo que queda de proyecto)</i></p>
<p>Objetivo 8 Orientar, con nuestras conclusiones y propuestas, la actuación de las autoridades políticas de nuestro país a fin de mejorar la atención a la infancia en España.</p>	<p><i>Progreso y consecución del objetivo n (1 (Describe el objetivo y el grado de cumplimiento del mismo)</i></p> <p>Conseguido tras la realización del estudio comparado y la recogida de información a través de los instrumentos de recogida de datos, y la difusión de los resultados.</p> <p style="text-align: right;"><i>Porcentaje estimado: 100%</i></p>
<p>D2. Actividades realizadas y resultados alcanzados. <i>Describe las actividades científico-técnicas realizadas para alcanzar los objetivos planteados en el proyecto. Indique para cada actividad los miembros del equipo que han participado. Extensión máxima 2 páginas.</i> <i>En caso de incluir figuras, cítelas en el texto e insértelas en la última página. Resalte en negrita las actividades realizadas por el /los IPs.</i></p>	
<p>Actividad 1: - Reuniones preliminares del equipo de investigación para concretar las directrices ya expuestas en este proyecto.</p>	
<p>Actividad 2: - Revisión de la literatura pedagógica en materia de atención a la infancia en Alemania, Francia, Inglaterra, Suecia y España.</p>	

Actividad 3: - Búsqueda y consulta de la bibliografía en bases de datos nacionales e internacionales, en organismos internacionales y organizaciones internacionales especializadas en nuestro ámbito de análisis
Actividad 4: - Búsqueda y consulta de las iniciativas políticas llevadas a cabo en los países seleccionados sobre el tema de la investigación. Selección de las iniciativas políticas que serán objeto de análisis
Actividad 5: - Clasificación y evaluación de la información obtenida. Análisis de la información. Elaboración de las primeras conclusiones analíticas por países.
Actividad 6: - Organización de un seminario científico a fin de contrastar los resultados obtenidos con otros profesionales que trabajen en la materia, y difundir a su vez los resultados en el ámbito académico y en la comunidad educativa.
Actividad 7: - Diseño metodológico, selección de la muestra y elaboración de los instrumentos necesarios para la recogida de información in situ.
Actividad 8: - Contacto con las instituciones para llevar a cabo el estudio de campo.
Actividad 9: - Implementación del trabajo de campo.
Actividad 10: - Recogida de información in situ sobre las cinco unidades de comparación: Alemania, Francia, Inglaterra, Suecia y España.
Actividad 11: - Clasificación y evaluación de la información obtenida.
Actividad 12: - Vaciado y categorización de la información.
Actividad 13: - Análisis de la información.
Actividad 14: - Interpretación de datos y resultados.
Actividad 15: - Redacción de un informe con las conclusiones analíticas en cada una de las unidades de comparación.
Actividad 16: - Replanteamiento de las hipótesis.
Actividad 17: - Yuxtaposición de los datos. Confrontación de la información y datos obtenidos.
Actividad 18: - Estudio de diferencias y semejanzas entre los países que conforman las unidades de comparación.
Actividad 19: - Elaboración de conclusiones comparativas.
Actividad 20: - Organización de un congreso científico a fin de contrastar los resultados obtenidos con otros profesionales que trabajen en la materia, y difundir a su vez los resultados en el ámbito académico y en la comunidad educativa.
Actividad 21: - Difusión de los resultados, que se irá haciendo de forma paulatina a medida que vaya avanzando la investigación.

D3. Problemas y cambios en el plan de trabajo.

Describe las dificultades y/o problemas que hayan podido surgir durante el desarrollo del proyecto. Indique cualquier cambio que se haya producido respecto a los objetivos o el plan de trabajo inicialmente planteado, así como las soluciones propuestas para resolverlos. Extensión máxima 1 página.

**Se recuerda que la aceptación de la propuesta de resolución implica el compromiso del cumplimiento de todos los objetivos planteados en la solicitud.*

Nuestro mayor problema en el desarrollo del proyecto ha sido la imposibilidad de poder desplazarnos a los países objeto de estudio para poder completar de manera más completa la información recabada, tal y como estaba planteada a los inicios del proyecto. Esta situación ha sido imposibilitada por las consecuencias de la COVID.

Se estimó el segundo y tercer trimestre de 2020 para el estudio de campo in situ, pero ha sido del todo imposible poder llevarlo a cabo. De ahí que la partida de gastos destinadas a viajes y estancias en los países analizados haya sido devuelta en su totalidad.

Paliamos esta dificultad con el suministro de instrumentos on line, aunque consideramos que hubiéramos tenido resultados más fructíferos con las estancias en los países objeto de estudio. De ahí que la difusión de nuestros resultados haya sido menor a la que esperábamos.

D4. Colaboraciones con otros grupos de investigación directamente relacionadas con el proyecto.

Relacione las colaboraciones con otros grupos de investigación y el valor añadido que aportan al proyecto. Describa, si procede, el acceso a equipamientos o infraestructuras de otros grupos o instituciones.

Grupo de Investigación en Acción Socioeducativa (HUM 929). Equipo multidisciplinar, procedentes de diversas universidades y áreas de conocimiento, interesados por la investigación y los procesos de acción e intervención en torno a la Pedagogía y la Educación Social.

El valor añadido a nuestro proyecto es su gran experiencia en actividades de investigación y en el desarrollo de acciones socioeducativas. Cabe destacar la participación en proyectos de índole internacional, europeo, nacional y local.

Grupo de investigación en trabajo social y políticas sociales (SEJ 452). Este grupo de investigación ha aportado al proyecto el valor añadido de su experiencia en distintas líneas de investigación que no han sido claves en el proceso de orientación sobre diversos temas: Servicios Sociales: observatorio para la calidad de los Servicios Sociales; Sectores de población de riesgo de exclusión: investigación aplicada para la mejora de la calidad de vida de estas personas; Mediación familiar: nivel de implantación y conocimiento de la mediación. Formación y técnicas de intervención.

D6. Actividades de formación y movilidad de personal directamente relacionadas con el proyecto.

Indique las actividades de formación y movilidad de personal relacionadas con el desarrollo del proyecto. Describa, además, si procede, las actividades realizadas en colaboración con otros grupos o con actividades de formación en medianas o grandes instalaciones.

	Nombre	Tipo de personal (becario, técnico, contratado con cargo al proyecto, posdoctoral, otros)	Descripción de las actividades de formación o motivo de la movilidad
1			

D7. Actividades de internacionalización y otras colaboraciones relacionadas con el proyecto.

Indique si ha colaborado con otros grupos internacionales. Consigne si ha concurrido, y con qué resultado, a alguna convocatoria de ayudas (proyectos, formación, infraestructuras, otros) de programas europeos y/o programas internacionales, en temáticas relacionadas con la de este proyecto. Indique el programa, socios, países y temática y, en su caso, financiación recibida.

Hemos colaborado con los siguientes grupos internacionales. No se ha concurrido en ninguna

convocatoria de ayudas ni hemos recibido ningún tipo de financiación:

- RUNDIA. Red universitaria para las necesidades y los derechos de la infancia (integrada por el Instituto UAM-Unicef y diversas universidades españolas). Dos componentes del equipo de investigación pertenecen como miembros fundadores a dicha red y un tercero es miembro activo, Todos ellos participan activamente en las distintas actividades y proyectos que se están llevando a cabo.
Los objetivos de esta red son:
Desarrollar distintas actividades académicas relacionadas con las necesidades, derechos de la Infancia y la cooperación al desarrollo en materias de infancia.
Llevar a cabo de forma prioritaria la realización conjunta de investigaciones, publicaciones, formación superior y recopilación de documentación en el ámbito de las necesidades y los derechos de la infancia.
Realizar de forma conjunta actividades de sensibilización en materia de necesidades y derechos de la infancia con el objetivo de difundir en el ámbito universitario los derechos de la infancia de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas de Derechos del Niño.
Poner en marcha actividades conjuntas de educación para el desarrollo y fomento de la cooperación en materia de infancia, dirigidas principalmente al alumnado, pero también al profesorado universitario y al personal no docente.
- UNICEF. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia es la principal organización internacional que trabaja para promover los derechos de la infancia y conseguir cambios reales en las vidas de millones de niños.
Su objetivo es garantizar que se cumplan los derechos de los niños a la salud, la educación y la protección en todo el mundo.
Su labor se basa en la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado de derechos humanos más ratificado del mundo.
Con UNICEF Comité Andalucía hemos realizado numerosos congresos, proyectos de investigación y de innovación docente, de carácter nacional e internacional.
Con UNICEF Comité Español hemos participado activamente en proyectos en el marco del programa campus 89. Se trata de una iniciativa que pretende aliar la comunidad universitaria con UNICEF, como parte de su trabajo de sensibilización, educación y promoción de los derechos de la infancia en España.
- Grupo de investigación TANIT, Universidad Moulay Ismail (Marruecos). Contamos con una amplia trayectoria de trabajo conjunta en proyectos internacionales de investigación, organización de seminarios y congresos a nivel internacional con dicho grupo de investigación, la mayoría de ellos relacionados con la educación y promoción de las niñas. Sus objetivos principales son:
Promover la investigación pluridisciplinar en temas de género.
Desarrollar intercambios culturales para un mejor conocimiento del tema de género en el mundo.
Trabajar para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y contribuir a la difusión de conocimientos a favor de la integración y desarrollo de la mujer.
Fomentar el desarrollo de la investigación sobre la participación activa y paritaria de la mujer en todos los ámbitos.

F. Impacto de los resultados del proyecto

Indicar el impacto científico-técnico, económico y social de los resultados de la investigación identificando el principal impacto científico-técnico y socio-económico derivado del proyecto de acuerdo con lo indicado en la

solicitud y posibles impactos no previstos, el sector o sectores sobre los que tendrán impacto los resultados y actividades realizadas en el proyecto que puedan dar lugar a transferencia de conocimiento.

F1. Descripción y justificación del avance del conocimiento dentro de la temática del proyecto que suponen los resultados del proyecto.

Teniendo en cuenta las políticas nacionales de cada país y los diversos procesos socioeconómicos en los que están enmarcadas dichas políticas, se impone una adaptación a los considerables cambios sociales a los que estamos asistiendo. La experiencia de países más avanzados que nosotros en este tipo de políticas, puede ser de sumo interés para la sociedad española.

En España, el ya prolongado problema de baja natalidad y el consecuente envejecimiento de la población, nos debe hacer recapacitar sobre las nada halagüeñas condiciones a las que hombres y mujeres se han de enfrentar si deciden tener un hijo.

Fundamentalmente, las políticas familiares están condicionadas por tres tipos de variables: A. Demográficas, destacan: el grado de movilización y de envejecimiento de la población. B. Económicas, en especial las relativas al empleo y a recursos financieros que afectan a la protección social. C. Socioculturales, que van a indicar los modos de convivencia que un pueblo desea para sí, el tipo de familia y su lugar en la sociedad...

Las políticas familiares le competen a cada país de la UE. Las grandes divergencias existentes entre ellos, en cuanto a objetivos a conseguir, son fiel reflejo de las distintas sensibilidades nacionales y de la heterogeneidad de los estados. Así, los resultados obtenidos generan impacto y beneficio científico-técnico. Contribuyen a conocer la situación sobre la educación infantil y la conciliación laboral-familiar en los países que forman parte de este trabajo. Este conocimiento, a su vez, nos ayuda a comprender mejor la situación española y permite elaborar propuestas de mejora más precisas.

Con los resultados obtenidos ponemos en conocimiento de la sociedad española, de sus autoridades políticas y académicas, y de los profesionales sobre la materia, un conocimiento que estimamos de gran interés y que puede motivarles a poner en práctica medidas novedosas adecuadas a la situación actual de nuestra sociedad.

F2. Descripción y Justificación de la contribución de los resultados obtenidos al reto seleccionado

Nuestra propuesta se adecua plenamente al objetivo IV de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación, "Investigación orientada a los retos de la sociedad", y concretamente con el objetivo específico "Cambios e innovaciones sociales", que hace clara referencia a la progresiva incorporación de las mujeres al mundo del empleo remunerado.

A pesar del reciente acceso generalizado de las mujeres al mundo laboral remunerado, no debemos olvidar que son ambos progenitores o tutores de los menores, quienes han de afrontar exitosamente su situación y la de su familia en los ámbitos laborales y familiares. De no ser así, la atención a los hijos y, en especial, la educación de éstos, se podrían ver seriamente afectadas. En este sentido, tendremos muy presente la Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE.

En España, como en el resto de países de la UE, a mujeres y hombres se les debe facilitar su incorporación al mundo laboral. En primer lugar, porque se trata de un derecho constitucional; y en segundo, porque para una buena parte de la sociedad española, este derecho se ha convertido en una necesidad que empuja a los miembros adultos de la familia a trabajar fuera del hogar para alcanzar el nivel adquisitivo deseado.

Este cambio estructural trae aparejada una nueva realidad y, por tanto, un nuevo reto que afecta a la sociedad española. Con nuestra investigación contribuimos no sólo a mejorar nuestra comprensión de la situación actual en el entorno europeo y en España, sino coadyuvar a una futura optimización de las políticas y estrategias a seguir en materia de la infancia y la familia, conciliando los ámbitos laborales y profesionales de madres y padres.

En lo que respecta al Programa Horizonte 2020, nuestro proyecto ofrece una respuesta coherente al

objetivo estratégico “Investigar en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos”, en concreto al área “Europa en un mundo cambiante: Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas”.

F3. Impacto socio-económico de los resultados del proyecto

(descripción de las actuaciones de divulgación de los resultados a los colectivos más relevantes para la temática del proyecto y a la sociedad en general, justificación e identificación de los aspectos del proyecto que tienen o pueden tener impacto socio-económico por ejemplo incremento del bienestar, aumento de empleo y/o competitividad, aumento de seguridad, mejora del medioambiente, etc)

Los resultados obtenidos generan impacto y beneficio en los siguientes ámbitos:

- Social. Contribuyendo a impulsar el conocimiento de las políticas educativas y familiares en nuestro país. Aporta pautas que permitan orientar la implementación de las políticas y su efectividad en el territorio para la reducción de las desigualdades sociales.
- Económico, aumentando la calidad de vida y favoreciendo el desarrollo de nuestra mermada sociedad del bienestar. La mejora en la conciliación permite, por un lado, aumentar los niveles de natalidad, puesto que la familia dispondrá de más tiempo y, a la vez, mejores condiciones económicas. Por otro lado, facilita el acceso laboral a hombres y mujeres.

G. Dimensión de sexo y/o género en la investigación

G1. Análisis de género en la Investigación

Resuma brevemente cómo ha contemplado la Integración del análisis de género en la investigación (IAGI) en los distintos aspectos del proyecto: objetivos, metodología, resultados, aplicaciones e impacto social y económico de los mismos.

La integración del análisis de género se ha contemplado en todo el proceso de investigación. Nuestro problema de investigación surge de un problema claramente definido: la cada vez mayor incorporación de las mujeres en el ámbito laboral remunerado de las sociedades europeas ha provocado transformaciones en su organización socioeconómica, tanto en sus estilos de vida familiares como en la atención educativa que prestan a la infancia.

En este sentido, el planteamiento de nuestra investigación sienta las bases en las políticas legislativas que protegen a la familia en general y a la situación de la mujer en particular:

Es partir de 1989, con la Comunicación de la Comisión sobre políticas familiares cuando se promueve abordar desde la legislación a escala europea actuaciones en esta línea (Comisión de derechos de la mujer e igualdad de oportunidades, 2003). En ese mismo año se crea el Observatorio Europeo de las Políticas Familiares Nacionales al que se le encarga el seguimiento de las políticas familiares y del estudio de las familias en los distintos países de la Unión Europea.

En el año 1992, teniendo en consideración la necesidad de desarrollar medidas de intervención que faciliten el hecho de compaginar las responsabilidades familiares y laborales, tanto para el hombre como para la mujer, así como la importancia de la educación y sobre todo de la primera infancia; se encomienda a los Estados Miembros en el artículo primero de la Recomendación del Consejo de 31 de marzo sobre el cuidado de los niños y niñas (2002), adoptar y fomentar iniciativas orientadas a conciliar la vida profesional, familiar y educativa que supone tener un hijo.

En esta misma línea, y con la intención de que a nivel internacional se acojan medidas que mejoren la situación familiar, las Naciones Unidas proclamaron 1994 como Año Internacional de la Familia. Las acciones y objetivos planteados en este año han contribuido significativamente a concienciar de la importancia de la institución familiar. Aunque, dos años antes el Consejo plantea la Directiva 92/85/CEE, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en el periodo de lactancia. En su artículo ocho y con

arreglo a las legislaciones y prácticas nacionales, los Estados miembros deben tomar las medidas que consideren para que toda mujer trabajadora embarazada, que de a luz o en periodo de lactancia (Directiva 92/85/CEE) disfrute de un permiso de maternidad mínimo establecido en 14 semanas, en las que se debe incluir dos semanas antes y dos semanas después del parto (art. 8).

Desde 1990 se han tomado medidas legislativas en el ámbito europeo muy importantes en pro de la conciliación familiar y laboral para los Estados miembros. De esta forma, el Consejo Europeo, el 29 de junio de 2000, adoptó una Resolución relativa a la participación equilibrada de hombres y mujeres en la actividad profesional y en la vida familiar (Diario Oficial nº C 218), alentando a los Estados Miembros, entre otras acciones, a armonizar los horarios escolares y laborales.

Asimismo, centramos los antecedentes de nuestro proyecto en estudios e investigaciones que consideran la situación y problemática de la mujer en el ámbito de la conciliación laboral y familiar como principal afectada:

En el trabajo realizado por Moreno (2011) se pone de relieve la necesidad de una adecuada teorización sobre las prácticas familiares y laborales en el contexto de la conciliación trabajo/familia. Asimismo, se pone de relieve la importancia de un conocimiento exhaustivo sobre el significado social y cultural que tienen los roles de género en los diferentes contextos institucionales y laborales de las diferentes naciones. Pone de ejemplo, el caso español, donde los roles específicos de madre y padre están adscritos en contextos culturales tradicionales. Motivo que explicaría en parte que la conciliación laboral y familiar sea un asunto esencialmente femenino y que sean las mujeres las que fundamentalmente se acogen a la reducción de los tiempos de trabajo para así poder seguir desempeñando sus responsabilidades familiares. Por lo tanto una conclusión de este trabajo es que se requieren más investigaciones de tipo cualitativo que nos informe sobre el contexto cultural en el que se reproducen las prácticas laborales y familiares desarrolladas por hombres y mujeres con cargas familiares con el fin de poder realizar una evaluación precisa de las posibilidades reales de implementación del modelo de flexibilidad en una economía como la española donde hay cierta continuidad en los roles de género, donde las políticas familiares tienen un corto recorrido histórico y donde el conocimiento y la confianza de los españoles en este modelo laboral es prácticamente inexistente.

Mestre, J. M., Guillén, J., Caro, F. (2012) realizan una investigación, estableciendo como objeto de estudio prioritario el papel de las abuelas como recurso de conciliación de la vida social y familiar. Ponen de manifiesto que la debilidad de políticas sociales, en España y otros países europeos, orientadas a reducir las cargas relativas al cuidado de la familia van en detrimento no solamente de los derechos de igualdad de la mujer (madres y abuelas) sino también de las condiciones que favorezcan la formación de familias capaces de conciliar el trabajo y la atención adecuada de sus hijos e hijas. Los abuelos y abuelas han tenido siempre un papel muy importante en la transmisión de valores y en la muestra de afecto hacia sus nietos y nietas, pero sobretodo en las últimas décadas este papel ha cambiado asumiendo el cuidado, crianza y educación. Las abuelas se han convertido en un elemento provisor del bienestar familiar en un contexto de crisis económica y social, imprescindible para la conciliación de la vida laboral y familiar. Y aunque el cuidado de los nietos y nietas les proporciona experiencias positivas, actualmente también les supone una dedicación diaria hacia ellos que en ocasiones les genera problemas físicos y emocionales.

González, J.M. (2014) realiza un análisis del tratamiento dado a la problemática de la conciliación de la vida familiar y laboral en el Derecho de la Unión Europea. Muestra cómo a pesar de los importantes esfuerzos realizados a nivel de la Unión Europea en pro de la igualdad de hombres y mujeres y por vincular la igualdad con el reparto equitativo entre los sexos de las tareas domésticas y del cuidado de niños, familiares y personas dependientes, determinados aspectos presentes en el Derecho de la Unión Europea podrían no contribuir a la consecución de esos objetivos. Trata de superar la idea tradicional de que las mujeres son quienes por naturaleza tienen que asumir las tareas domésticas y de cuidado, entendiendo que la conciliación de las responsabilidades familiares y laborales es un problema común a los hombres y a las mujeres que trabajan. Desde la óptica de la corresponsabilidad entre los sexos denuncia que aún se encuentran evidencias del sesgo masculino y de género del Derecho de la Unión Europea en torno a la conciliación de la vida familiar y laboral. En él se sigue sin tener en cuenta la especificidad de la experiencia de la vida de las mujeres, que consiste en asumir las responsabilidades

domésticas y familiares en mayor medida que los hombres, que es la experiencia que hay que revertir, también en el ámbito del Derecho.

Igualmente, hemos contado con la orientación y asesoramiento continuo del Grupo de investigación TANIT, Universidad Moulay Ismail (Marruecos), que cuenta con una amplia trayectoria de trabajo conjunta en proyectos internacionales de investigación, y cuyo objetivo de trabajo principal son:

- Promover la investigación pluridisciplinar en temas de género.
 - Desarrollar intercambios culturales para un mejor conocimiento del tema de género en el mundo.
 - Trabajar para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y contribuir a la difusión de conocimientos a favor de la integración y desarrollo de la mujer.
 - Fomentar el desarrollo de la investigación sobre la participación activa y paritaria de la mujer en todos los ámbitos.
-
- Moreno, A. (2011): La conciliación laboral y familiar en el modelo de flexiguridad en España desde una perspectiva de género, *Revista Internacional de Trabajo y Ciencias Sociales*, enero, 1, pp. 90-111.
 - Mestre, J. M., Guillén, J., Caro, F. (2012): Abuelas cuidadoras en el siglo XXI: recurso de conciliación de la vida social y familiar, *Portularia*, 12, pp. 231-238.
 - González, J.M. (2014): El sesgo masculino y de género del derecho de la Unión Europea en torno a la conciliación de la vida familiar y laboral, *Revista de Derecho Constitucional*, vol. 2, n. 1, pp. 33-48.

MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

DIVISIÓN DE COORDINACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
CIENTÍFICO Y TÉCNICO

SUBDIVISIÓN DE PROGRAMAS
TEMÁTICOS CIENTÍFICO-
TÉCNICOS